

جامع محمد خليل أغا بمدينة دراما:

دعوة لإنقاذ الآثار الإسلامية الباقية في اليونان

أحمد محمود أمين¹

ملخص. يهدف البحث إلى دراسة جامع محمد خليل أغا بمدينة دراما باليونان كدراسة حالة تلقي الضوء على الآثار العثمانية الباقية في اليونان؛ وتلفت انتباه أصحاب القرار والجهات المسؤولة على مستوى اليونان، والمستوى العالمي لضرورة الحفاظ على مثل هذه الآثار، وحمايتها من الاندثار فضلاً عن توظيفها واستغلالها. وعرض البحث سريعاً لمدينة دراما والحقبة العثمانية بها، ثم تضمن وصف الرحالة إيفليا جلي لمدينة دراما وأحيائها وعمارتها، ثم ذكر الآثار العثمانية الباقية بمدينة دراما. وأفرد البحث دراسة مفصلة موثقة بالرسوم واللوحات لجامع محمد خليل أغا حيث الموقع وتاريخ الجامع، وعمارة الجامع في الوقت الراهن متبوعة بتصوير لحالته الأصلية. ويتبع ذلك دراسة النص التأسيسي لتجديد الجامع، ودراسة الصور الجدارية الباقية بواجهة الجامع. ويوضح البحث كيفية مثل الجامع كدراسة حالة نداء عاجل لإنقاذ ما تبقى من الآثار الإسلامية في اليونان. وينتهي البحث بخاتمة تعرض لأهم ما فيه ونتائج البحث تعقبها الحواشي.

1- مقدمة

تمثل مدينة دراما نموذج للعديد من مدن دول جنوب شرق أوروبا (البلقان)، وجزر بحر إيجه والبحر الأيوني، والبحر المتوسط والتي خضعت لحكم الدولة العثمانية لفترة تزيد عن خمسة قرون؛ ومن ثم فمن الطبيعي ونتيجة لهذه الفترة الطويلة أن تتضمن هذه المدن آثار عثمانية عديدة ومتنوعة. ولكن ونتيجة للعوامل السياسية والبشرية في المقام الأول؛ فقد تهدم العدد الأكبر من الآثار العثمانية بهذه المدن، ولم يتبق سوى أعداد لا تذكر مقارنة بما كان. وحتى هذه الآثار القليلة التي بقيت تظل معرضة للانندثار نتيجة الإهمال. ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على مدينة دراما كنموذج لهذه المدن، ودراسة جامع محمد خليل أغا كدراسة حالة للآثار العثمانية الباقية، والتأكيد على حالتها الخطرة، وتوجيه نداء للحفاظ على ما تبقى من هذه الآثار قبل أن يندثر. وفي هذا السياق يدرس البحث جامع محمد خليل أغا بمدينة دراما من الناحية الأثرية والمعمارية من حيث تخطيطه وعمارته في الوضع الراهن، ووضع تصور لحالته الأصلية في ضوء البقايا والشواهد الأثرية؛ وهو الأمر الذي يمثل خطوة أولية حال اتخذت الجهات المسؤولة قرار بترميم الجامع والحفاظ عليه.

¹ كلية الآثار - جامعة الفيوم

2- مدينة دراما والحقبة العثمانية

دراما -تكتب ديرامه كما ورد بمؤلف إيفليا جلي، وبالنص التأسيسي لتعمير وتجديد الجامع (شكل رقم 24)، أو دراما باليونانية Δράμα -مدينة تقع في شمال شرق اليونان "شكل رقم 1"، وهي عاصمة مقاطعة دراما في منطقة مقدونيا الشرقية وتراقيا الإدارية.

شكل 1. خريطة ليونان موضح عليها موقع مدينة دراما، عمل الباحث
شكل 2. صورة أرشيفية للجامع العتيق بدراما قبل تحويله لكنيسة، تصوير الباحث عن صورة بالمتحف الأثرى بمدينة دراما

فتح العثمانيون مدينة دراما سنة 785هـ/1383م،¹ بقيادة القائد غازي افرينوس بك². ومع الوقت بدأ يزداد عدد المسلمين بالمدينة حتى صار نحو ثلثي سكان مدينة دراما من المسلمين، والثلث الباقي من اليونانيين والبلغار.³ ظل المسلمون (أتراك وغير أتراك) بالمدينة واكتسبت المدينة طابع المدن العثمانية في بلاد البلقان لنحو خمسة قرون ونصف، حتى خرج العثمانيون من مدينة دراما عام 1331هـ/1913م كواحدة من نتائج حرب البلقان الأولى.⁴ وبعد أن خرج منها العثمانيون احتلها الجيش البلغاري واستمر الوضع حتى حرب البلقان الثانية.⁵ واستطاع الجيش اليوناني تحرير دراما من البلغار في 26 رجب 1331هـ/1 يوليو 1913م؛ ومنذ هذا التاريخ وهي تابعة للحكومة اليونانية.

وكنتيجة لتطبيق اتفاقية لوزان⁶ الخاصة بالتبادل السكاني بين تركيا واليونان (13 جمادى الآخر

1341هـ/30 يناير 1923م) تم استبدال السكان الأتراك بدراما بيونانيين آسيا الصغرى؛ ومن ثم فقدت

المدينة خصائصها السكانية-الاجتماعية "الديموغرافية" التي اكتسبتها طيلة خمسة قرون ونيف.

ونتيجة لحروب البلقان، والترحيل القسري للمسلمين من مدينة دراما تأثرت الآثار العثمانية بالمدينة

سلباً؛ حيث هُدمت جميع المآذن بالمدينة "شكل رقم 3، 4"، ودمرت غالبية الجوامع والمنشآت العثمانية

الأخرى من مدارس وكتاتيب وخانات، وتم تحويل الجامع العتيق⁷ (Atik Camii) لكنيسة معروفة الآن باسم

كنيسة القديس نيكولاس "شكل رقم 5"، وتم بناء بعض الكنائس محل الجوامع التي مُرت وهُدمت مثل

جامع العرب⁸ "شكل رقم 6"، وتم توظيف بعض الجوامع الأخرى في استخدامات غير مناسبة مثل جامع

محمد خليل أغا موضوع البحث حيث استخدم كمطبعة لجريدة محلية.

شكل 4. منظر عام لمدينة دراما أوائل القرن 19م،
ويظهر به مئذنة عثمانية. عن:

Τηλέμαχου Τσελεπίδη, «Η Δραμα την εποχη της
Τουρκοκρατίας»

شكل 3. منظر عام لمدينة دراما أوائل القرن 19م من ناحية
عيون القديسة بربارة بوسط المدينة، ويظهر به مئذنة عثمانية. عن:

Τηλέμαχου Τσελεπίδη, «Η Δραμα την εποχη της
Τουρκοκρατίας»⁹

شكل 6A. صورة أرشيفية لجامع آق
محمد أغا، تصوير الباحث عن صورة
بالمتحف الأثري بمدينة دراما

شكل 6. صورة أرشيفية
لجامع العرب، عن:
Τηλέμαχου Τσελεπίδη,
«Η Δραμα ...»

شكل 5. الجامع العتيق، لا يزال قائم ويستخدم
حالياً ككنيسة باسم القديس نيكولاس. تصوير
الباحث

3- وصف الرحالة إيفليا جليبي لمدينة دراما في القرن 11هـ/17م

زار الرحالة التركي الشهير إيفليا جليبي مدينة دراما أثناء الفترة 1077-1080هـ/1667-1669م، ووصف إيفليا الطريق إلى المدينة، ثم المدينة بمناخها وجغرافيتها، وأهلها، ومناقبها، وعمائرها؛ وسنقتبس من وصفه ما يخدم موضوع البحث.¹⁰ حيث ذكر أن دراما: مدينة جميلة؛ جوها رائع، وفيرة المياه، تنتشر بها الحدائق الغناء. وتنقسم المدينة لثلاثة أقسام؛ الأول يقع على مسافة بعيدة نسبياً عن مركز المدينة بالقرب من تل كوريلوفوس، وهذا القسم يضم 360 منزل، وجامع كبير، ومسجدين، ومدرسة، وكتاب وتكية، وحمام، وخانين.

القسم الثاني يقع داخل أسوار المدينة -البيزنطية- النصف متهمة، والتي يبلغ محيطها 2000

خطوة. ويحتوي هذا القسم على 200 منزل مبنى من الحجر، وجامع البيك.¹¹

ويمثل القسم الثالث مركز المدينة، ويتكون من سبعة أحياء (محلات) تشمل 600 منزل؛ كل منها

يحوى فناء واسع وحديقة جميلة مليئة بالأشجار. ويوجد بهذا القسم 12 جامع ومسجد؛ أهمهم الجامع

العتيق، وجامع الملاء، وجامع آق محمد أغا جامع (شكل رقم 6A)، وجامع التكية. كما يشتمل هذا القسم على مدرستين، وتكيتين، و10 مكاتب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة، و10 خانات، وحمام. وسوق المدينة يمر عبره نهر تسالاديرى، حيث يفتح على ضفتيه نحو ثلاثمائة حانوت (محل)، وكان يحدث أحياناً فيضان بالنهر مما يتسبب فى أضرار كبيرة بالسوق، ويوجد بالقرب من النهر برج الساعة. وفى مركز المدينة وأمام الجامع العتيق توجد فسقية (نافورة) دراما، وأرضيتها كلها من الرخام الأبيض (شكل رقم 7).

4- الآثار العثمانية الباقية فى مدينة دراما

لم يتبق من الآثار المعمارية العثمانية بمدينة دراما سوى عدد قليل، وفى حالة خطرة؛ وقد تندثر إذا لم تُدرك ببرنامج عاجل الترميم. وهذه الآثار هى:

- الجامع العتيق قبل سنة 817-818هـ/1415م (الآن كنيسة القديس نيكولاس) "شكل رقم 5"
- مسجد قرية الريف (من المساجد المبكرة، بدون منئذنة، معرض للاندثار) "شكل رقم 8"
- جامع محمد خليل أغا (أو جامع الرصاص تم تجديده سنة 1222هـ/1807م، موضوع البحث)
- ثلاث طواحين مياه¹² بملحقاتها (متماثلة كل منها ملحق بها مبنى سكنى ومخزن) "شكل رقم 9"
- عدد من المنشآت السكنية؛ أشهرها منزل أناستاسياذى تاجر التبغ (1292هـ/1875م)، ومنزل عليه كتابة "نصر من الله وفتح قريب"، وتاريخ 1310هـ/1894م¹³ وبعض الزخارف "شكل 10"
- عدد من مستودعات التبغ (لصناعة وتعبئة التبغ) وتعود للفترة أواخر القرن 13 وأوائل القرن 14هـ/19-20م "شكل رقم 11"
- محطة السكك الحديدية بمدينة دراما (1310-1313هـ/1893-1896م) "شكل رقم 12"

شكل 8. مسجد مسجد قرية الريف. تصوير الباحث عن صورة بالمتحف الأثرى بمدينة دراما

شكل 7. صورة قديمة للميدان الرئيسى حيث الجامع العتيق والنافورة التى كانت تتقدمه. عن: "Drama Türküsü"¹⁴

شكل 10. أحد المنازل التركية الباقية بدراما عليه نقش مؤرخ بعام 1310هـ/1894م. تصوير الباحث

شكل 12. محطة السكك الحديدية بمدينة دراما. عن: Βασλή Δημήτρη, *Η Δράμα και η ιστορία*, 68.

شكل 9. طاحونة ناصوح بك (زونكه)¹⁵، واحدة من الثلاث طواحين العثمانية الباقية بدراما. تصوير الباحث

شكل 11. أحد مستودعات التبغ المؤرخة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تصوير الباحث

5- جامع محمد خليل أغا

5-1. الموقع وتاريخ الإنشاء والمنشئ

يقع جامع محمد خليل أغا في مركز مدينة دراما؛ في تقاطع شارعي أجامنون¹⁶ والأرمن (شكل رقم 13)، وقريب نسبياً من الجامع العتيق. ويعرف الجامع باسم جامع الرصاص دلالة على أن قبته كانت مغطاة بألواح من الرصاص، كما يطلق عليه البعض كذلك اسم جامع الشادروان.

شكل 13. خريطة من Google earth تمثل مركز مدينة دراما، وموقع عليها الجامع العتيق، وجامع محمد خليل أغا موضوع البحث (عمل الباحث)

تاريخ إنشاء الجامع الأصلي غير معروف على وجه الدقة، بينما يشير النص التأسيسي باللغة التركية (الخط العثماني) والذي لا يزال موجود أعلى مدخل الجامع إلى تاريخ تعمير الجامع سنة 1222هـ/11 مارس 1807-27 فبراير 1808م)، على يد صاحب الخير محمد خليل أغا ناظر ووالي مدينة ديرامه (دراما) كما يثبت النص التأسيسي.

ومنشئ الجامع (على حالته النهائية أو من قام بتعميره بصورة كاملة كما أفاد النص التأسيسي) هو محمد خليل أغا ابن حسين أغا من أصل أسرة ألبانية، ووالدته هي زينب سلطان ابنة السلطان أحمد الثالث (1115-1143هـ/1703-1730م). كان والده حسين أغا¹⁷ جورباجي الانكشارية، وصار والياً لمدينة قوله (كافالا باليونان)؛ أقرب مدينة لمدينة دراما. خلف محمد خليل أغا أبيه في ولاية قوله وكذا ولاية دراما. وظل محمد خليل أغا والياً لدراما حتى وفاته سنة 1223هـ/1808م.¹⁸ وخلف محمد خليل في ولاية دراما ابنه محمود باشا الدرامالي¹⁹ الشهير، والذي ولد بمدينة دراما سنة 1194هـ/1780م عندما كان والده والياً عليها؛ ومن هنا اكتسب كنيته "الدرامالي"، وأصبح الدرامالي - إضافة لولايته لمدينة دراما- والياً على لاريسا والبيلوبونيزس (المورة)، وتوفي بمدينة كورينثوس باليونان سنة 1237هـ/1822م. وتعاقب على ولاية دراما حتى أواخر القرن 13هـ/19م أولاد وأحفاد محمود باشا الدرامالي بن محمد خليل أغا.²⁰ بعد عام 1341هـ/1923م وخروج المسلمين من مدينة دراما؛ أهمل الجامع ثم أُستخدَم الجامع (بيت الصلاة) في فترة لاحقة كمقر لطباعة وإصدار جريدة الشجاعة "Θάρος" - جريدة داخلية لمدينة دراما- حتى توقفت عن الإصدار في 4 محرم 1402هـ/1 نوفمبر 1981.²¹ ونتيجة لهذا الاستخدام غير المناسب فإن الجامع قد دُمّر بصورة كبيرة؛ فلم يتبق منه سوى الجدران الخارجية وقاعدة المئذنة وواجهة الجامع الرئيسية حيث المدخل الوحيد المفترض للجامع وما تحويه هذه الواجهة من كتابات وزخارف. الأسقف بالكامل للسقيفة الخارجية والجامع غير موجودة حالياً. وبصفة عامة فإن الجامع في حالة شديدة السوء من الحفظ، كما أنه في حاجة ماسة وملحة للإنقاذ والترميم؛ للحفاظ على ما تبقى منه وعدم اندثاره كلية (شكل 14-17).

شكل 15. جامع محمد خليل أغا، الزاوية الجنوبية، الواجهتان: الجنوبية الشرقية (القبلة)، والجنوبية الغربية (وتظهر في جهتها الغربية قاعدة المئذنة)، تصوير الباحث

شكل 14. جامع محمد خليل أغا، الزاوية الغربية حيث تظهر الواجهتان: الشمالية الغربية (الرئيسية)، والجنوبية الغربية (توسطها تقريباً قاعدة المئذنة)، تصوير الباحث

شكل 17. جامع محمد خليل أغا، من الداخل حيث لم يبقى أى شئ من معالمه، ويوضح نموذج صارخ للإهمال، تصوير الباحث

شكل 16. جامع محمد خليل أغا، الواجهة الشمالية الغربية (الرئيسية)، وهي تمثل الواجهة الداخلية للرواق الخارجى حيث يتوسطها مدخل الجامع، تصوير الباحث

2-5. عمارة الجامع

5-2-أ. الحالة الراهنة (شكل رقم 18)

المسجد مستطيل المساحة أبعاده $10.85 * 19$ متر تقريباً (متضمن الجدران الخارجية) مقسم لمساحتين: الرواق الخارجى $10.85 * 5.75$ متر، وبيت الصلاة $9 * 11.25$ متر (من الداخل)، $10.85 * 13.05$ متر تقريباً (من الخارج)، سمك الجدران ± 95 سم.

شكل 19. جامع محمد خليل أغا، مسقط أفقى للجامع وقت الإنشاء (إعادة تصور). رسم الباحث

شكل 18. جامع محمد خليل أغا، مسقط أفقى للحالة الراهنة. رسم الباحث

المسجد بالكامل موجه جهة الجنوب الشرقي باتجاه القبلة بصورة صحيحة، ويلاحظ أن الجامع العتيق على بعد نحو 500 متر ينحرف أكثر تجاه الجنوب (شكل 13، 20)؛ ويعكس هذا أنه كان هناك ثمة مراجعة وتحديد أكثر دقة لاتجاه القبلة عند بناء مساجد جديدة.

شكل 20. رسم يوضح مركز مدينة دراما، الجامع العتيق، وجامع محمد خليل أغا حيث موقعيهما والاختلاف

بين توجيههما باتجاه القبلة. رسم الباحث

الجامع حر من جميع الجهات، ولكن حالياً يوجد عقار ملاصق له من الجهة الشمالية الشرقية؛ والذي أخفى هذه الواجهة. والجامع مبنى من الحجر، مع استخدام الآجر في بعض المساحات، وتلتقى الجدران في الزوايا على شكل أعمدة مخلقة. جدران بيت الصلاة من الخارج يظهر بها صفان من النوافذ؛ السفلى نوافذ مستطيلة ذات أطر من الرخام الأبيض، ومغشاة بمصبعات حديدية. والنوافذ العلوية نوافذ مستطيلة تمتد رأسياً، وأبعادها أصغر من نوافذ الصف السفلى، وتعلوها مباشرة، وتوجد على نفس محورها الطولى. جميع النوافذ بالمستويين مسدودة ببناء حديث بالآجر، ولم يبق من الشواهد الأثرية سوى الأطر الرخامية والمصبعات الحديدية. وتقتصر نوافذ الرواق الداخلى للمسجد المطل على الخارج -غربي المئذنة- على الصف السفلى، وهي متوجة بعقد نصف دائرى.

وتمثل الواجهة الشمالية الغربية الواجهة الرئيسية للمسجد (شكل رقم 16) حيث يوجد الرواق الخارجى والذي يتوسطه المدخل الرئيسى -والمفترض الوحيد للمسجد- ويعلوه لوحة رخامية تحوى النص التأسيسى (شكل رقم 24) الخاص بالمسجد، ويزين الواجهة الرئيسية رسوم وزخارف جدارية.

بمنتصف الواجهة الجنوبية الشرقية (شكل رقم 14) فى موقع المحراب أُستحدثت فتحة باب، كما أُستحدث سسلم خارجى بطرف واحد يؤدى لبسطة حيث أُستخدم هذا المدخل للمطبعة التى شغلت الجامع. تتوسط المئذنة -قاعدتها لا زالت موجودة حتى الآن- الواجهة الجنوبية الغربية للمسجد. ومسقط قاعدة المئذنة مضع الشكل يظهر منها خمسة أضلاع. وهى مبنية من الحجر والدقشوم وقطع الآجر.

5-2-ب. تصور لحالة الجامع وقت الإنشاء (شكل رقم 19)

حالة الجامع وقت الإنشاء المقصود بها حالته سنة 1222هـ / 1807م أي عند اتمام إعادة التعمير الشاملة على يد محمد خليل أغا كما يفيد النص التأسيسي؛²² حيث لا نستطيع أن نجزم بهيئة وتخطيط الجامع قبل هذا التاريخ.

طبقاً لمساحة الجامع وأبعاده والعناصر المتبقية المتمثلة في الجدران الخارجية وقاعدة المئذنة (شكل رقم 14-16، 18)، وفي ضوء النماذج العثمانية الباقية المعالجة لمثل هذه المساحة معمارياً خارج اليونان (الجامع الأخضر²³ بنيقية 780-784هـ / 1378-1392م شكل رقم 21) أو داخل اليونان (وإمام الفاتحية²⁴ "905هـ / 1499-1500م" بنافبكتوس شكل رقم 22)، والأكثر أهمية بمدينة دراما ذاتها (الجامع العتيق "تقريباً نهاية القرن 8هـ / 14م" شكل رقم 5، 2، 13، جامع العرب شكل رقم 6، جامع آق محمد أغا شكل رقم 6A)؛ نستطيع أن نخلص إلى أن تخطيط الجامع الأصلي كان عبارة عن رواق خارجي مقسم إلى ثلاث مساحات مغطاة بأقبية، وبيت الصلاة يمثل مساحة مستطيلة مقسمة بدورها إلى رواق داخلي يلي باب الجامع مباشرة ويفتح على مساحة مربعة تقريباً مغطاة بقبة كبيرة نسبياً وتمثل المساحة الرئيسية لبيت الصلاة.²⁵ وبالزاوية الجنوبية للرواق الداخلي يوجد باب المئذنة. والرواق الداخلي مقسم بدوره إلى ثلاث مساحات مغطاة بأقبية، ويفتح على المساحة الرئيسية لبيت الصلاة عبر بائكة ثلاثية العقود.

→ شكل 21. الجامع الأخضر
بنيقية ، مسقط أفقى عن:
(Kuran, Aptullah, 1968)

← شكل 22. جامع الفاتحية
بنافبكتوس "1499-
1500م" (مع إعادة تصور
للرواق الخارجى). رسم الباحث

ومن المؤكد أن قبة الجامع الرئيسية - وربما جميع القباب على غرار الجامع العتيق - كانت مغطاة بألواح الرصاص من الخارج؛ حيث يؤكد ذلك اسم الجامع المشهور به أي جامع الرصاص.

5-3. النص التأسيسي لتجديد الجامع (شكل رقم 23-24)

النص التأسيسي الخاص بالجامع في صورته الأخيرة لا زال - لحسن الحظ - محفوظاً أعلى مدخل الجامع. النص مكتوب باللغة التركية "العثمانية" بخط الثلث بالحرف البارز على حشوة مستطيلة من الرخام الأبيض. النص مقروء وواضح؛ وهو مقسم إلى ثلاثة شطرات (أعمدة)، كل شطرة تتكون من ستة صفوف، بإجمالي 18 بحر كتابي "خرطوش" بشكل القصيدة الشعرية. ويكتنف النص بصورة متماثلة من كلا الجانبين حشوة رخامية مربعة مزخرفة بزخرفة نباتية.

ويقرأ النص التأسيسي بالعثمانية:

بارك الله أزهى جامع نذمت أفرا كه ايدر طرح معلاسى عباداته صلا :وزا زمان ايله هي ركنى ركوع ايتمشيدى
كوييا صاحب خيراته ايتردى ايما صاحب الخير محمد خليل أغا يعنى ديرامه ناظرى أغاى عنا يتفنن ما
سى مشكور اولوخانه سى معمور اولسون جامع وحوابين تعمير ايله ابتدى احياء جونكه دنياى ربي مزرعة آخرة در
ماحصر ايلدى برذاذ معاد عقبا جامع ولكشى بريشقة دلارا مصنوع ا تابع مقبرة سى روضة رضوان لسا
هر كيروب الين ارکان صلاتى اجرا ايده اولادى وانسابنه خير ايليه دعا حسناتك كورن اولدا علوات لسانك
نامنى خير ايله ار ايليه تارورخرا ختم تعميرينه لفظا ديدى رعنا تاريخ بيك ايكوز يكن مى ايكيدنه اولدى بناء

شكل 24. النص التأسيسي لتجديد الجامع أعلى مدخل الجامع،

تصوير الباحث

شكل 23. النص التأسيسي أعلى مدخل الجامع،

والحشوات الرخامية التى تكتنفه، تصوير الباحث

وترجمة²⁶ النص التأسيسي على النحو التالى:

بارك الله هذا الجامع البديع	ذا البناء العالى المخصص لعبادة الصلاة	الذى مع مرور الزمن يسجد لله جميع أركانه
إشارة الى صاحب أعمال الخير الذى قام ببنائه	صاحب الخيرات محمد خليل أغا	ناظر ووالى ديرامة
تقبل الله منه سعيه فى تعمير عمائر الأولون	والتعمير الذى عمله لإحياء الجامع وصحته	ولأن الدنيا زائلة وأن الدار الآخرة هى الحق فلا بد من التزود لها
فما تقدمه الأيدى مردود فى العاقبة الآخرة	فقد جذب هذا الجامع بعمارته قلوب الإنسانية	وتمثل المقبرة الملحقة به روضة من رياض الجنة
فله أجر الصلاة مع كل غروب	فليدعو له اولاده وأحفاده بأحسن الدعاء	فأعمال الخير التى قام بها جليلة وترفع من شأنه
فليذكر اسمك بالخير الى يوم الحساب	فقد ختم تعمير هذا البناء فى تاريخ	الف ومائتين واثنين وعشرين

ومن أهم ما تضمنه النص: اسم مدينة دراما كما هو في العثمانية "ديرامه"، واسم مجده الجامع (أو منشئه على الصورة الحالية)؛ وهو ناظر ووالى مدينة ديرامه (دراما)، وأنه قام بتجديد شامل للجامع ومحيطه، وهذا التجديد تم في سنة 1222هـ (11 مارس 1807-27 فبراير 1808م). وجدير بالذكر أن هذا العام هو العام الأخير في حكم وحياء محمد خليل أغا.

وتضمن النص أن التعمير الذى قام به محمد خليل أغا عمل على احياء الجامع وصحنه؛ ولفظة صحن هنا يمكن تفسيرها على أحد وجهين. الأول: أن تخطيط الجامع الأول قبل عمارة محمد خليل أغا كان عبارة عن بيت صلاة برواق خارجى وفناء؛ وفي هذه الحالة فقد كان جامعاً فريداً فالجوامع العثمانية ذات الفناء فى البلقان خارج تركيا قليلة جداً. والتفسير الثانى أن الصحن هنا بمعنى الحرم الذى كان يتقدم الجامع، أو يحيط به على غرار جامع عثمان شاه بتريكالا (القرن 10هـ / 16م). والتفسير الثانى هو الأرجح.

4-5. الزخارف (شكل رقم 16، 23، 25-27)

ينفرد مسجد محمد خليل أغا بدراما بوجود رسوم جدارية تزخرف واجهة المسجد فى الرواق الخارجى، وتعود هذه الرسوم لتاريخ تجديد المسجد سنة 1222هـ / 1807م، ولحسن الحظ لاتزال محفوظة أجزاء من هذه الرسوم. وتدل الأجزاء الباقية من الرسوم على أنها كانت تغطى كامل الواجهة الشمالية الغربية (الرئيسية) للمسجد، وهى تمثل الواجهة الداخلية للرواق الخارجى. ولكن للأسف اختفت مساحات كبيرة من الرسوم نتيجة الدهان أو الملاط، ولحسن الحظ لا زالت مساحات معقولة باقية من هذه الرسوم. وتمثل الرسوم أسلوب شعبي (محلى) مُنفذ بألوان فاتحة؛ الألوان الرئيسية المستخدمة هى الأصفر والأبيض، والأحمر الداكن (حمرة الأجر)، والأزرق، والأخضر الداكن والفاتح، والأسود الذى يعطى ظلال الأشياء وتدرجات الألوان.

أشكل 26. رسم جدارى لمدينة (مجموعة أحياء سكنية) بواجهة جامع محمد خليل أغا، تصوير الباحث

→ شكل 25. رسم جدارى لمدينة يتوسطها نهر بواجهة جامع محمد خليل أغا، تصوير الباحث

شكل 27. رسم جدارى لمدينة بواجهة جامع محمد خليل أغا أعلى المدخل، تصوير الباحث

تنقسم المساحات الباقية من الرسوم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى بمستوى النوافذ السفلية ومن المفترض أنها كانت تمثل 4 موضوعات (مشاهد) تشغل الأربع مساحات التي تكتنف النافذتين بهذه الواجهة ؛ ولم يحفظ من هذه المجموعة سوى مشهد واحد يوجد بأقصى يمين الواجهة (الجهة الغربية)، وربما كانت تمثل المشاهد الأربعة لهذه المجموعة نفس الموضوع التصويرى لهذا المشهد حيث الزهريات والورود الخارجة منها.

والمجموعة الثانية تشغل المستوى العلوى من الواجهة، وقد مثل الموقع المرتفع لهذه المجموعة عاملاً مساعداً على حفظ مساحة أكبر من الرسوم مقارنة بالمجموعة السابقة. وتمثل الموضوعات التصويرية لهذه المجموعة رسوم مدن ومن المفترض أنها كانت تمثل 5 مناظر رئيسية؛ حيث المنظر أعلى باب الجامع كان يمثل محور التماثل لرسوم هذه المجموعة. ورسوم المدن ضمن إطار مستطيل محدد باللون الأحمر الطوبى، ويفصل بين الموضوعات الرئيسية زخارف نباتية. وكان يتوسط كل من قسماً الواجهة على جانبي المدخل (يوجد الآن الجزء الغربى فقط) لدخلة معقودة تفصل بين كل المنظرين الجانبيين بكل قسم. وزخرفت هذه الدخلات كذلك برسوم مزهريات وورود.

ولأسف طال هذه التصاوير الجدارية -النادرة فى العمارة الدينية العثمانية- الكثير من التدمير والتلف نتيجة لعوامل عدة منها التعديات واستحداث نوافذ علوية، فضلاً عن العوامل الطبيعية مثل تأثيرات العوامل الجوية وغيرها. ونتيجة لذلك لم يتبق من هذه التصاوير سوى بعض الرسوم بالقسم الغربى من الواجهة، والرسم أعلى المدخل الرئيسى.

ويمثل الرسم الرئيسي (شكل رقم 25) الذى حفظ بالقسم الغربى من الواجهة رسم لمدينة يوجد بالجزء العلوى بالجهة الغربية لهذا القسم. وهو يشغل مساحة مستطيلة $1.90 * 1.63$ متر، محددة بشرط ضيق باللون الاحمر الطوبى. ويمثل المشهد مدينة محصنة -محاطة بالأسوار- يتوسطها نهر أو خليج مياه هادئ حيث يصور به مركب. وتتوزع الأحياء السكنية على ضفتى هذا النهر، وتتصل ببعضها عبر جسر حجرى مرتكز على مجموعة من العقود متباينة الاتساع ليربط ضفتى النهر، وهذا المنظر يمثل صورة حقيقية لمدن شمال اليونان ومعظم بلاد البلقان.

أسوار المدينة غير متوجة بشرفات، وتأتى متباينة الارتفاع، وكأنها تعكس أرضية صاعدة لشوارع المدينة، شأن غالبية المدن اليونانية بالفعل ومنها دراما. المنازل رسمت فى سياق موحد حيث الارتفاع ونظم البناء والأسقف. تنتشر فى خلفية الرسم وبين الأحياء السكنية رسوم أشجار السرو.

ويوجد بالجهة الشمالية بنفس القسم من الواجهة رسم آخر مساحته أعلى النافذة العلوية (شكل رقم 26)، وهذا الرسم ألوانه داكنة، وفى حالة أسوأ من الحفظ مقارنة بالأول. وموضوع هذا الرسم كذلك لمدينة؛ لكن يلاحظ اختفاء النهر والجسر، ويفصل بين التكتلات السكنية مجموعة من اشجار السرو.

وبقية الموضوعات التصويرية بهذا القسم من الواجهة تتمثل فى عناصر نباتية، ومزهريات، وأشجار السرو. ويتوج هذا القسم من الواجهة رسوم فروع نباتية تبدو وكأنها تتدلى من سقف الجامع.

أما الرسم أعلى مدخل الجامع (شكل رقم 27) فهو أفضل الرسوم حيث حالة الحفظ. يشغل هذا الرسم فتحة العقد الكاذب أعلى المدخل، ومن ثم فيأخذ الرسم شكل عقد -تقريباً- نصف دائرى، محدد بشرط ضيق باللون الأحمر الطوبى، ويؤطره بطنية العقد والتي تأخذ نفس الشكل ومزخرفة بفرع نباتى.

وان كان الموضوع الرئيسى للتصويرة الجدارية أعلى مدخل الجامع هو أيضاً رسم لمدينة إلا أنه اختلف بعض الشئ فى أسلوب التعبير ليعبر عن المدينة الإسلامية فى العصر العثمانى. حيث الجامع الكبير ذى المئذنة العثمانية السامقة تمثل مركز وبؤرة الرسم، وحوله فراغ شغل برسم أشجار السرو بما يشبه الميدان. وتتوزع حول الجامع الاحياء السكنية تحوطها اشجار السرو، وتتسم المساكن بنفس طراز البناء والتسقيف. وأضاف إلى الحى السكنى شمالي الجامع بعدين: الأول، ألوان المساكن حيث أضاف ظلاً أصفر اللون لها يوحى بأنها جديدة، والبعد الثانى وجود مآذن؛ مرتفعة شاهقة والباقي أقل فى الارتفاع. ودلالة هذين البعدين فى أن هذا الحى جديد استحدث بالكامل فى العصر العثمانى، وبه مسجد جامع للحى، ومساجد أخرى صغيرة.

6- نداء لإنقاذ الآثار الإسلامية الباقية فى اليونان

يمثل هذا البحث، وجامع محمد خليل أغا كدراسة حالة، صرخة لضرورة حماية وإنقاذ الآثار العثمانية الباقية فى اليونان. وفى حقيقة الأمر أن الحكومة اليونانية بدأت فى العقد الأخير بصفة خاصة بتغيير سياسيتها تجاه الآثار العثمانية واتجهت لترميمها والحفاظ عليها واستغلالها استغلالاً مناسباً مثل المتاحف وغيرها والترويج لها سياحياً، وتوجت هذه الجهود بإصدار أول مؤلف يونانى حكومى رسمى بعنوان

"العمارة العثمانية في اليونان" إصدار وزارة الثقافة اليونانية (2008م)، وصدر بثلاث لغات وهذا أمر يحسب لها. ولكن للأسف اقتصررت هذه الجهود على الآثار العثمانية البارزة والمعروفة، ولم تشمل كثيرا من الآثار العثمانية؛ حتى أن الكتاب سابق الذكر لم يشير لأية آثار عثمانية بمدينة دراما. ويجب التنويه والتكرار على أن مثل هذه الآثار المنسية كما هي بحاجة للدراسة فهي في أمس الحاجة لعمليات الانقاذ والترميم العاجل حتى لا تتعرض للانقراض.

7- الخاتمة ونتائج البحث

في ضوء ما سبق يتضح أن مدن البلقان عموماً واليونان على وجه الخصوص - ورغم كل محاولات طمس تاريخ هذه المنطقة عبر قرون - لازالت تحتفظ بالعديد من العمائر والشواهد الأثرية الدالة على الوجود الإسلامي الفترة العثمانية تحديداً. وهذه العمائر والشواهد الأثرية لازالت في حاجة للمزيد من البحث والدراسة، وتمثل هذه الورقة تنويه لهذا الأمر. وتتمثل أهم نتائج البحث في:

- الإشارة والتعريف بالآثار العثمانية الباقية بمدينة دراما، ونشر صور لمعظمها.
- جامع محمد خليل أغا "دراسة حالة":
 - توضيح التوجيه الصحيح للقبلة للجامع واختلافه عن الجامع العتيق الذي يوجد به انحراف جهة الجنوب.
 - توصيف الجامع في الوقت الراهن، وتحليل في ضوء الشواهد الأثرية وتاريخ العمارة العثمانية لشكل الجامع الأصلي.
 - رسم مساقط للجامع في حالته الراهنة، وتصوير لحالته وقت الإنشاء، ونشر صورة للنص التأسيسي له، وترجمته للعربية (أول مرة).
 - دراسة تحليلية للموضوعات التصويرية للصور الجدارية بالجامع
- نداء إلى من يعنيه الأمر والتأكيد على ضرورة ترميم وإنقاذ الآثار العثمانية في اليونان وإلا سيكون مآل العديد منها الانقراض.

المراجع:

- 1 - ذكر المؤرخون الأتراك تواريخ مختلفة لفتح مدينة دراما، حيث يذكر عاشق باشا زادة (1400-1484م)، وحاجي خليفة (1609-1657م) أن العثمانيون فتحوا مدينة دراما سنة 1373م، بينما ذكر إيفليا جليبي (1611-1682م) تاريخ 1384م. ورغم أن المؤرخ عاشق باشا زادة هو الأقرب تاريخياً للأحداث وإن لم يعاصرها؛ إلا أنه ذكر تاريخ 1373م وهو تاريخ فتح مدن كوموتيني وكسانثي الواقعة إلى الشرق من مدينة دراما على أنه نفس تاريخ فتح مدن دراما وسيرس، ونقل حاجي خليفة عن عاشق باشا زادة. والتاريخ الذي ذكره إيفليا هو الأوثق وهو الذي اعتمدته معظم الكتابات الحديثة. ويدعم ذلك الدليل الأثري حيث يُذكر أن فتح مدينة دراما ومدينة سيرس تم في نفس العام والنص التأسيسي للجامع العتيق بسيرس والذي أورده إيفليا جليبي مؤرخ سنة 1385/هـ 787م وهذا يوضح أن أقدم جامع بالمدينة تم بناؤه خلال عام واحد من الفتح، وهذا أمر أقرب للواقع، بينما التاريخ الآخر الذي ذكره حاجي خليفة يعني أن الجامع استغرق بناءه اثني عشر عاماً وهو أمر يصعب قبوله مع بساطة العمارة العثمانية المبكرة. للاستزادة راجع:
- Çelebi, Evliya, (1611?-1682?), *Seyahatname*, Istanbul, Books 1-10 (5 microfilm reels; 35 mm, Gennadius Library, Athens, under no. Microfilm A 30), Book 8, 20 ; Moschoπούλος, N., «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή: Μια τουρκική περιγραφή της Ελλάδος κατά τον ΙΖ αιώνα, Μετάφρασις και έλεγχος του "Οδοιπορικού" (σεγιαχατναμέ) του Τούρκου περιηγητού μετά παρατηρήσεων», *ΕΕΒΣ* 15 (1939), 149-150 ; Βακαλόπουλος Απ. *Ιστορία της Μακεδονίας (1354-1833)*, Θεσσαλονίκη 1969, 39 ; Τριάρχης Φ., *Συνοπτική Ιστορία του νομού Δράμας*, Θεσσαλονίκη 1973, 11 ; Εμμανουηλίδης Χ. Η Δράμα προ 350 ετών, *Δραμινά Χρονικά*, Δράμα, 1981, 31-33 ; Ayverdi, E. H., *Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri IV: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk*, Istanbul Fethih Cemiyeti, Istanbul 1982, 216 ; Βασλή Δημήτρα, *Η Δράμα και η ιστορία της*, Δράμα 2002, 12-19 ; Βιçakçı, İ., *Yunanistan'da Türk mimari eserleri*, önsöz: Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2003, 66-68.
- 2- أحد أشهر القادة العسكريين في الدولة العثمانية في مرحلتها الأولى، وهو قائد الفتوحات المبكرة في البلقان عامة واليونان الحالية خاصة، وتُنسب له ولأسرته فضل إنشاء بعض المدن والعديد من الآثار العثمانية في اليونان، انظر:
- I. Mélikoff, « Ewrenos », *The Encyclopedia of Islam*, vol. II (Leiden 1991),. 720 ; Lowry, H. W., «In the footsteps of Hacı Evrenos: The Ottoman Conquest of Thrace, ca. 1360-1400», in: *Byzantine Thrace: Evidence* 2007, 43 ; reprinted as a chapter in: Lowry, *The shaping of the Ottoman Balkans 1350-1550. The conquest, settlement & infrastructural development of Northern Greece*, Photos by: Faruk Özbek, Istanbul. 2010, chapter 1³ - Βιçakçı, İ., *Yunanistan'da Türk*, 66.
- 4 - حرب البلقان الأولى حدثت في الفترة من أكتوبر 1912 وحتى 30 مايو 1913م بين الدولة العثمانية واتحاد البلقان (بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود)، ونتج عن هذه الحرب خسارة الدولة العثمانية لغالبية أراضيها في أوروبا. للاستزادة انظر:
- Hall Richard C., *The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First World War*, Routledge (2002), 21-44.
- 5 - حرب البلقان الثانية حدثت في الفترة من 29 يونيو وحتى 10 أغسطس 1913م، بين بلغاريا من جهة وصربيا واليونان ورومانيا والجبل الأسود والدولة العثمانية من جهة أخرى، وقامت بسبب عدم رضا بلغاريا على توزيع أراضي البلقان العثمانية على دول اتحاد البلقان عقب حرب البلقان الأولى، للاستزادة انظر: Hall Richard C., *The Balkan Wars*, 107-135.
- 6 - في هذه الإتفاقية (30 يناير 1923م) تم تبادل السكان على أساس الهوية الدينية؛ وتتضمن نقل المسيحيين اليونانيين الذين يعيشون في تركيا إلى اليونان، ونقل المواطنين المسلمين الذي يعيشون في اليونان إلى تركيا، وتم تهجير غالبية المواطنين بالقوة وبشكل قانوني من أوطانهم. انظر: Pentzopoulos D., *The Balkan Exchange of Minorities and its Impact on Greece*. Hurst & Company (1962), 51-110 ; Βιçakçı, İ., *Yunanistan'da Türk*, 66.
- 7 - الجامع العتيق (Eski Camii ؛ Atik Camii)، ويعرف أيضاً بجامع السوق (Çarşı Camii) أقدم وأول جامع بني بالمدينة، وذكره إيفليا جليبي على أنه جامع السلطان بيازيد الثاني (1481-1512م) المعروف بلقب الولي *Vali*، إلا أن Ayverdi يذكر أن هذا الجامع لا يعود للسلطان بيازيد، حيث أنه غير مسجل في أوقافه، كما أن الجامع ذكر في سالنامه سلانيك (تيسالونيكي) لسنة 1415م - ذكرها Ayverdi، ونقل عنه Βιçakçı، أن السالنامه بتاريخ 1315م، وهذا التاريخ سابق على تاريخ فتح المدينة - منسوب لشخص يدعى تحسين بك. والجامع بعد 1923م وإخلاء المدينة من كل المسلمين تحول لكنيسة باسم لقيديس نيكولاس بعد إجراء بعض التعديلات والتغييرات عليه، وإحتفى المنبر والمحراب ومظاهر العمارة الإسلامية من الداخل. انظر:
- Ayverdi, E. H., *Avrupa'da Osmanli*, 216 ; Βιçakçı, İ., *Yunanistan'da Türk*, 67-68.
- 8 - تم هدمه وبني موقعه كنيسة القديسة تريازا.
- 9 - Τηλέμαχος Τσελεπίδη, «Η Δράμα την εποχή της Τουρκοκρατίας», published online: [http://clubs.pathfinder.gr/idonida_gi/1188528], access date: 25 Nov. 2013.
- 10 - سأورد من وصف إيفليا جليبي ما يخص العمارة فقط في مدينة دراما، للاستزادة راجع:
- Moschoπούλος, N., «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή», 149-152.
- 11 - يعرف أيضاً باسم مسجد القلعة، وكان كنيسة بيزنطية تعود للقرن العاشر الميلادي وتم تحويلها لمسجد بعد الفتح العثماني لمدينة دراما، ثم استخدمت ثانية كنيسة بعد سنة 1912، وتعرف الآن باسم كنيسة آيا صوفيا، انظر:
- Ayverdi, E. H., *Avrupa'da Osmanli*, 216 ; Βασλή Δημήτρα, *Η Δράμα και η ιστορία*, 36.
- 12 - تعرف باسم طواحين المياه لأنها تعمل بحركة المياه، وكانت تستخدم لطحن جميع أنواع الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والسمسم (لإنتاج زيت السمسم) وغيرها، وكان يوجد منها عدد كبير بمدينة دراما، ولم يتبق منها سوى ثلاث، راجع:
- Zióγας Γ., «Οι μύλοι της Δράμας», *Δραμινά Χρονικά*, Δράμα 1980, 108-111
- 13 - جدير بالذكر أن ثمة خطأ في التاريخ المنقوش على هذه اللوحة حيث أن عام 1310 هـ لا يوافق إطلاقاً 1894م وإنما 1893م.
- 14 - *Drama Türküsü*, 2011, Video, Ottoman History Videos, Turkey, made by Ottoman State., published online: [http://www.youtube.com/watch?v=DC_1HxMQjSY], access date: 1 Dec. 2013.

- 15 - أثر عثمانى بناها كان يملكه نوح بك وبارمكسيز حسن، ونتيجة للتغيير السكاني سنة 1923م آلت ملكية الطاحون للبنك الأهلي اليوناني، ثم للحكومة اليونانية سنة 1926م. وفي سنة 1947 استأجرها الأخوان زونكه، وصارت ملكاً لهم منذ سنة 1958م، انظر:
Ziōgas Γ., «Οι μύλοι της Δράμας», 110-111 ; Βασλή Δημήτρα, *Η Δράμα και η ιστορία*, 52.
- 16 - أجامنون في الميثولوجيا الإغريقية هو شقيق الملك مينلاوس (Menelaus) ملك أسبرطة، وهو الذي قاد الحملة التي ذهبت إلى طروادة لإستعادة هيلين زوجة الملك مينلاوس التي هربت إلى طروادة مع باريس. هذه إحدى قصص إلياذة هوميروس.
- 17 - جدير بالذكر أن حسين أغا هو من قام بتربية محمد علي - والي مصر الشهير ومؤسس الأسرة العلوية بها- بعد وفاة أبيه وهو صغير، حيث أن أم محمد علي هي زينب الابنة الكبرى لحسين أغا، وأخت محمد خليل أغا؛ أي أن محمد خليل أغا هو خال محمد علي باشا. وأول رتبة عسكرية نالها محمد علي من قبل حسين أغا في قوله وهي "بلوكباشي" وهو المنوط به جمع الضرائب في قوله، والرتبة الثانية منحها إياه محمد خليل أغا لترأس وحدة من المتطوعين وهي التي ذهبت لإعادة مصر للدولة العثمانية بعد انسحاب نابليون. للاستزادة راجع:
- Toledano, E.R., «MUHAMMAD 'ALI PASHA», *The Encyclopedia of Islam*, vol. VII (Leiden 1993), 423.
- 18 - Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 3, Αθήνα 1929, σελ. 163-164 ; Βασλή Δημήτρα, *Η Δράμα και η ιστορία*, 39.
- 19 - Russell J. and Cohn R., *Mahmud Dramali Pasha*, VSD, 2012.
- 20 - Τρακοσοπούλου- Τζήμου Κ., Δράμα: Από την Οθωμανική στη Νεοελληνική πόλη, Πρακτικά Α' επιστημονικής συνάντησης, *Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός* (Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989), Δράμα 1996, 300.
- 21 - Βασλή Δημήτρα, *Η Δράμα και η ιστορία*, 39.
- 22 - حيث يشير النص التأسيسي إلى "إحياء الجامع وصحنه" مما يجعلنا أمام أكثر من تفسير لشكل الجامع القديم قبل عمارة محمد خليل أغا، للمزيد راجع هذا البحث: 3-5. النص التأسيسي لتجديد الجامع (شكل رقم 24).
- 23 - شيده المعماري حاجي بن موسى بأمر من خير الدين باشا جاندرالي قره خليل، انظر:
Kuran A., *The mosque in early Ottoman architecture*, Chicago, 1968, 61-62, figs. 53-57; Goodwin, G., *A history of Ottoman architecture*, London, 1971, 20-21, figs. 9-10.
- 24 - جامع الفاتحية أو جامع السلطان بيازيد الثاني (886-918هـ/ 1481-1512م) المعروف بلقب الولي *Vali*، والذي مثبت ضمن أوقاف السلطان بيازيد إنشائه للجامع تخليدا لفتح مدينة نافبكتوس سنة 904هـ/ 1499-1500م، للمزيد انظر:
- Ameen A. M., «Byzantine Influences of the Ottoman Architecture of Greece: the case of the Mosques at Nafpaktos», in: *ANTAPODOSI: Studies in Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art in Honour of Professor Helen Deliyanni-Doris*, Athens, 2010, 23-46.
- 25 - يمثل هذا التخطيط تطور نوعي بسيط للمسجد القبة (the single-unit mosque or the single-domed mosque) عن طريق زيادة مساحة بيت الصلاة من الداخل جهة المدخل، ويمثل ارهاصة لتطور عمارة بيت الصلاة بالمساجد العثمانية متمثلاً في رواق يحيط بالمساحة الرئيسية المربعة المغطاة بقبة من جميع الجهات عدا جهة القبلة (the single-unit mosque with articulated interior)، للاستزادة عن هذا التخطيط وأصوله وتطوره، راجع، علي محمود سليمان المليجي، *الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينية*، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أسيوط، 1980م، 222-225، 289-290؛ محمد حمزة إسماعيل الحداد، "عمائر القاهرة الدينية في العصر العثماني 923-1213هـ/1517-1798م"، *المجلة التاريخية المصرية*، المجلد 37، القاهرة 1990م، 122-124.
- Ünsal, B., *Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman times*, London 1959, 19-20, fig. 3 a-d ; Kuran, *The Mosque in early Ottoman architecture*, 29-70 ; Aslanapa, *Turkish Art and Architecture*, London - New York 1971, 119, 189f ; Goodwin *A History of Ottoman Architecture*, 17-22.
- 26 - خالص الشكر والتقدير للزميل أ/ إبراهيم حسانين و جدى المدرس المساعد بكلية الآثار - جامعة الفيوم، وطالب درجة الدكتوراه بكلية الآداب (قسم تاريخ الفن - فرع الفنون الإسلامية والتركية) جامعة اسطنبول؛ على ترجمته للنص العثماني.